

Ruziyeva Nigora Sapar qizi

Qarshi iqtisodiyot va pedagogika universiteti

nigora.ruziyeva.88@inbox.ru

JAHON TILSHUNOSLIGIDA METAFORALARNI MATN ASOSIDA TADQIQ ETILISHI

Annotatsiya: Metafora hozirgi kunda tilshunoslar, adabiyotshunoslar, kognitivistlar, neyropsixologlar va boshqa olimlarning qiziqishlarini o'ziga tortib turgan soha hisoblanadi. Bugungi kunda dunyoning ruscha, inglizcha metaforik tasvirining tavsifi uslub nuqtai nazaridan alohida elementlarni qayta qurish va nazariy tushunish darajasida amalga oshiriladi.

Abstract: Metaphor is currently an area of interest to linguists, literary critics, cognitive scientists, neuropsychologists, and other scholars. Today, the description of the metaphorical image of the world in Russian and English is carried out at the level of reconstruction and theoretical understanding of individual elements from a stylistic point of view.

Аннотация: Метафора в настоящее время является областью интересов лингвистов, литературоведов, когнитивистов, нейropsихологов и других учёных. Описание метафорического образа мира в русском и английском языках сегодня осуществляется на уровне реконструкции и теоретического осмысления отдельных элементов со стилистической точки зрения.

Metafora hozirgi kunda tilshunoslar, adabiyotshunoslar, kognitivistlar, neyropsixologlar va boshqa olimlarning qiziqishlarini o'ziga tortib turgan soha hisoblanadi. Bugungi kunda dunyoning ruscha, inglizcha metaforik tasvirining tavsifi uslub nuqtai nazaridan alohida elementlarni qayta qurish va nazariy tushunish darajasida amalga oshiriladi.

Poetik metaforani o'rganish muammosi ham yangi emas, ko'proq tadqiqotchilar alohida til shaxslariga murojaat qiladilar, shuning uchun metaforaning idiolekt tovushlarida ishlashi masalasi har safar yangi ko'rinishda bo'ladi. Hozirgi zamon tilshunosligida metaforik obraz tahlilida bir qancha ustuvor yo'nalishlar mavjud: kognitiv, lingvokulturologik, konseptual va boshqalar. Hozirgi kunda kognitiv rejaning aksariyat ilmiy ishlari siyosiy arboblarning lisoniy shaxsi tahlili, siyosiy metaforalar tavsifiga bag'ishlangan. Bu bo'yicha Ye.V. Budaev, N.Karaulov, Ye.S.Xrabrova, A.P.Chudinov va boshqalarning tadqiqotlari mavjud bo'lib, lekin Kognitologiya maktabi doirasida poetik metaforani o'rganishga bag'ishlangan asarlar unchalik ko'p emas.

Shu munosabat bilan tadqiqot T.I.Chubaeva, N.S.Trifonova, I.V.Tolochin va boshqalarning tadqiqotlari muhim hisoblanadi. Bugungi kunda metafora faoliyatining tahlil obyektini turli davrlardagi she'riy matnlardir. Qadimgi davrdan to hozirgi kungacha ham o'rganib kelingan. Shunga o'xshash tadqiqotlar F.Volodarskaya, X.Volodarskaya ishlarida ham uchraydi, S.A.Axmadeeva, A.B.Barykin, Ye.P.Kislova, X.A.Turanina va boshqa ko'plab tilshunoslar ham metafora muammolari bilan shug'ullangan.

Metaforani fanlar kesimida o'rganish tadqiqot doirasida izlanishlarning turli sohalarida yangi bilimlar, texnologiyalar va uslublarning paydo bo'lishiga olib keldi. Oxirgi nazariyalar neyrofiziologlar, tilshunolar va hatto fiziklar masalan, J.R.Tolkiening neyron nazariyasining ilmiy manfaatlari va sa'y-harakatlari bilan bog'liq.¹

Mazkur dissertatsiyada antropomorfik metafora kognitiv aspektida ko'rib chiqiladi hamda kognitiv va hissiy-baholovchi funksiyalarni bajaruvchi til shaxsi so'z birikmasining birligi sifatida qaraladi. Antropomorfik ta'rif prototiplardan biri (manba yoki maqsadli hududlar doirasi) inson tabiatini tushunish bilan bog'liq tushunchalar maydonini ifoda etish kabi metaforalarga nisbatan foydalaniladi.

F.I.Tyutchevning til shaxsini tanlash biz uchun tasodifiy emas, degan fikriga e'tibor qaratish lozim. F.I.Tyutchev ikki turdagi: she'riy va siyosiy matnlar til shaxslari birlashuvining ajoyib namunasidir deb ta'kidlaydi. Fyodor Tyutchevning siyosiy shaxsiyati uning lirikasida shoirona (Tyutchev – siyosatchi, asosan, harflar va jurnalistikada namoyon bo'ladi) kabi yaqqol aks etmasa-da, baribir she'riy kontekstda uning ta'sirini butunlay chiqarib bo'lmaydi. Bu xususiyat ko'plab tadqiqotchilar tomonidan qayd etildi. M.Yu.Lotman va, so'nggi yillarda F.I.Tyutchev tomonidan she'riyat tili haqida turli xil asarlar mavjud bo'lishiga qaramay D.Tilman, D.D.Sedova, Ye.S.Sklyar, M.V.Marshina, N.V.Atamanova, A.L.Golovanevsky, I.O.Klyuevalarning maxsus tadqiqoti ya'ni, she'riy kognitiv metafora tizimli shaklida Tyutchevidistlarning nuqta nazaridan chetda qoladi.

E.A.Yablokov “Yuguruvchi” asari haqida o'ylar ekan, u shunday yozadi: “Quruqlik har tomondan okean bilan yuvilgani kabi, Grinning romanida moddiy, yer dunyosi ma'naviy, metafizik muhitga botgan (“maydon” atamasini eslang) va uning tebranishlariga bog'liq bo'ladi”².

1930-yillarga kelib, ingliz tilshunosi A.A.Richards metaforani tashkil etuvchilarni “mazmun, mohiyat” va “qobiq, majoz (obraz)” nomlari bilan atashni taklif qildi. A.A.Richards o'z xulosalarida metaforani tilning lisoniy kombinatsiyalardan chuqurroq qatlamlarda joylashuvchi va so'zlarning negizida mavjud bo'luvchi konseptual strukturalarning o'zaro aloqasi jarayonida yuzaga chiqadigan organik fenomen deb atadi³.

G.N.Sklyarevskaya XX asrning 60-70-yillarida metaforaning to'rt – nominativ-predmetli, formal-mantiqiy, psixologik hamda lingvistik yo'nalishda o'rganilganini ta'kidlaydi hamda ushbu izlanishlarning so'nggi yillarda o'n bitta mustaqil yo'nalishni tashkil etganini qayd etadi⁴.

Biroq, inson a'zolari va unga bog'liq bo'lgan boshqa hodisalar keyinchalik ko'chishga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, ko'z dastlab insonning ko'rish a'zosini, undan keyin tabiatda uchraydigan boshqa o'xshash jismlarni ifodalay boshlagan. Uzukning ko'zi, ignaning ko'zi,

¹ Метафори, которыми мы живем / Metaphors We Live By Avtor: Dj. Lakoff, M. Djonson. M.: URSS, 2004.-. 256 s.

² Парамонова Т.А. Сверхтекстовое единство прозы в романе А.С. Грина «Золотая цепь» [Текст] / Т.А. Парамонова // Русская литература XX века: восприятие, анализ и интерпретация художественного текста: Материалы X Виноградовских чтений: 15-17 ноября 2007 года. - М.: МГПУ, 2007. - С. 120-125.

³ А. А. Richards. Философия риторики. Теория метафори. - М., 1990. - с. 44-67.

⁴ Складская Г. Н. Метафора в системе языка. СПб., 1993.

buloqning ko‘zi va boshqalar. Antropomorfikani o‘rganishga bag‘ishlangan o‘zbek tilidagi mazkur tadqiqotga qadar ilmiy matnlar deyarli tahlil qilinmagan. Asosan, badiiy matnlar orqali o‘rganilgan. Antropomorfik metaforalar va ularning o‘ziga xos xususiyatlarini to‘la namoyon qilish uchun turli uslubdagi matnlarni lingvistik, sotsiolingvistik va lingvamadaniy jihatdan tahlil qilish kerak bo‘ladi. Bundan tashqari, qiyosiy antropomorfik metaforalardan foydalanishni o‘rganish uni yaxshiroq tushunishga imkon beradi.

Masalan jahon tilshunosligida badiiy matnlar tahliliga doir ko‘plab tadqiqotlarni ta’kidlash mumkin, jumladan, J.Darrel asarlarida metaforani o‘rganish asosida, u yaratilgan keng ko‘lamli tasvirlarga duch keladi⁵. Darrellning antropomorfik metaforalari odatda vaziyatni, his-tuyg‘ularni, tajribalarni va fantaziyalarni ifodalashda muallifning borliqqa munosabatiga asoslanadi. Ayrim tadqiqotchilar hayvonlarni ma’lum kasb egalari bilan taqqoslash asosida yaratilgan inson hayotining kasbiy va ijtimoiy xususiyatlarini aks ettiruvchi antropomorfik metaforalarni o‘rgangan. Taqqoslash hayvonning tabiiy rangiga asoslangan bo‘lib, u bir xil yoki ish kiyimiga yoki har qanday kasb yoki ijtimoiy maqomdagi odamlarning odatiy harakatlariga o‘xshash odatlarga o‘xshaydi⁶. I.A.Arzhanova⁷ o‘z maqolasida ingliz tilidagi iqtisodiy nutqda antropomorfik metaforaning vazifalariga to‘xtaladi.

Ushbu tasnifga qo‘shimcha ravishda, metaforani badiiy-falsafiy talqin etish tarixidagi asosiy uch rivojlanish bosqichini ham ko‘rsatib o‘tish mumkin: 1) metaforani qiyosning alohida turi sifatida talqin qilish; 2) interaksion konsepsiya; uning vakillari lisoniy vositalardagi turli xil darajadagi ma’nolarning to‘qnashuvi o‘zidagi barcha obyektlarga yangicha nigoh tashlashga imkon tug‘diruvchi alohida kontekstni yuzaga keltiradi, deb hisoblaydilar; 3) “semantik burilish” konsepsiyasi, tilning madaniy landshaftini hosil qiluvchi turli “olam lisoniy manzaralari”ning to‘qnashuvi natijasida yuzaga keluvchi olamni ko‘rishning yangi usullari taraqqiyotidir⁸.

Ta’kidlangani kabi, dunyo tilshunosligida metaforani o‘rganish va tadqiq etish rus tilshunosi O.Lagutaning tasnifi asosida shunday belgilanadi: 1. Antik metaforologiya (Aristotel, Filodem, Feofrast, Sitseron, Kvintilian); 2. Medieval⁹ metaforologiya (Isidor Sevilskiy, Beda Dostopochtenniy, Georgiy Xirobosk, Filipp Melanxton); 3. Yangi davr metaforologiyasi; 4. XX asr metaforologiyasi: tekshirish obyektining yangi qirralari, chegaralarining belgilanishi kabilar.

⁵ Александрова Ю. М., Горшунов Ю. В. Концептуальная метафора «человек - животное» в произведениях Джералда Даррелла // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сб. статей по материалам XXXII Международной научно-практической конференции. Новосибирск, 2014. № 1 (32). С. 57-62.

⁶ Ю.М. Александрова, Ю.В. Горшунов Антропоморфные метафоры, отражающие профессиональную и социальную специфику жизни человека // Серия Гуманитарные науки –М. 2017. С-22

⁷ <https://cyberleninka.ru/article/n/funksii-antropomorfnoy-metafory-v-angloyazychnom-ekonomicheskom-diskurse/viewer>

⁸Navola ushbu manbadan olindi: Яникеев А. А. Метафора в теории литературы и философском дискурсе. Проблемы филологии, культурологии и искусствоведения в свете современных исследований. сборник материалов ХВИИИ Международной научно-практической конференции. -Махачкала, 19 июня 2016. Qarang: Яникеев А.А. Пространство культурного ландшафта: традиции и современные интерпретации // Актуальные проблемы современного социально-гуманитарного знания. Материалы IX Всероссийской научно-практической конференции. – Нижний Тагил: НТГСПИ, 2015, -С.41-47.

⁹fr. médiéval – o‘rta asrga tegishli.

Biroq, inson a'zolari va unga bog'liq bo'lgan boshqa hodisalar keyinchalik ko'chishga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, ko'z dastlab insonning ko'rish a'zosini, undan keyin tabiatda uchraydigan boshqa o'xshash jismlarni ifodalay boshlagan. Uzukning ko'zi, ignaning ko'zi, buloqning ko'zi va boshqalar. Antropomorfikani o'rganishga bag'ishlangan o'zbek tilidagi mazkur tadqiqotga qadar ilmiy matnlar deyarli tahlil qilinmagan. Asosan, badiiy matnlar orqali o'rganilgan. Antropomorfik metaforalar va ularning o'ziga xos xususiyatlarini to'la namoyon qilish uchun turli uslubdagi matnlarni lingvistik, sotsiolingvistik va lingvamadaniy jihatdan tahlil qilish kerak bo'ladi. Bundan tashqari, qiyosiy antropomorfik metaforalardan foydalanishni o'rganish uni yaxshiroq tushunishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Метафоры, которыми мы живем / Metaphors We Live By Avtor: Dj. Lakoff, M. Djonson. M.: URSS, 2004.-. 256 s.
2. Парамонова Т.А. Сверхтекстовое единство прозы в романе А.С. Грина «Золотая цепь» [Текст] / Т.А. Парамонова // Русская литература XX века: восприятие, анализ и интерпретация художественного текста: Материалы X Виноградовских чтений: 15-17 ноября 2007 года. - М.: МГПУ, 2007. - С. 120-125.
3. А. А. Richards. Философия риторики. Теория метафоры. - М., 1990. - с. 44-67.
4. Скляревская Г. Н. Метафора в системе языка. SPb., 1993.
5. Александрова Ю. М., Горшунов Ю. В. Концептуальная метафора «человек - животное» в произведениях Джералда Даррелла // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сб. статей по материалам XXXII Международной научно-практической конференции. Новосибирск, 2014. № 1 (32). С. 57-62.
6. Ю.М. Александрова, Ю.В. Горшунов Антропоморфные метафоры, отражающие профессиональную и социальную специфику жизни человека // Серия Гуманитарные науки –М. 2017. С-22
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/funktsii-antropomorfnoy-metafory-v-angloyazychnom-ekonomicheskom-diskurse/viewer>
8. Яникеев А. А. Метафора в теории литературы и философском дискурсе. Проблемы филологии, культурологии и искусствоведения в свете современных исследований. сборник материалов ХВИИИ Международной научно-практической конференции. - Махачкала, 19 июня 2016. Qarang: Яникеев А.А. Пространство культурного ландшафта: традиции и современные интерпретации // Актуальные проблемы современного социально-гуманитарного знания. Материалы IX Всероссийской научно-практической конференции. – Нижний Тагил: НТГСПИ, 2015, -S.41-47.